

**ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНЖЕНЕРОВ В
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО**

Абдуазизова Вероника Вадимовна

*доктор философии по педагогическим наукам, доцент Наманганском
инженерно-строительном институте.*

nika_abduazizova@mail.ru Тел. +998906409575

Солиев Нодиржон Содиржон угли

докторант Наманганском инженерно-строительном институте.

nodirjon.soliyev5@gmail.com Тел. +998993628942

Аннотация: В данной статье, рассмотрены отличительные черты современного строительного дела от старого, перечислены факторы повлиявшие эволюционированию строительных технологий. На каком уровне находится степень современной строительной индустрии государства, на сколько высока важность использования цифровых технологий в данной индустрии на сегодняшний день.

Ключевые слова: Строительная индустрия, конструкторы строители, современные цифровые технологии строительства, требования к строительству современных зданий и сооружений

**ACHIEVEMENT OF HIGH COMPETENCE OF ENGINEERS IN DESIGN
WORK USING DIGITAL TECHNOLOGIES AIMED AT CONSTRUCTION**

Annotation: This article examines the distinctive features of modern construction from the old, and lists the factors that influenced the evolution of construction technologies. At what level is the modern construction industry of the state, how high is the importance of using digital technologies in this industry today.

Key words: Construction industry, construction designers, modern digital construction technologies, requirements for the construction of modern buildings and structures

Несомненно, строительное дело нынешнего времени в корне отличается от строительного дела прошлых веков. Даже будучи не специалистом данного дела можно заметить, что требования к нынешним конструкторам и инженерам совершенно иные ежели раньше. К этим изменениям приводят множество факторов и постепенно растущие требования.

Рассмотрим факторы повлиявшие на эволюционирование данной сферы. К ним в первую очередь относятся высоты и внешний вид нынешних сооружений и зданий, если раньше было всего малое количество высокоэтажных зданий, то сейчас мы можем увидеть их огромное количество. Еще одним фактором является изменения нравов и взглядов людей на прекрасное, одним словом можно это назвать словом «мода». При

строительстве всех домов и зданий для различных целей владелец тщательно выбирает вид и дизайн, который сам он создать не может и прибегает к помощи специалиста данного дела.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что компетентность инженеров-конструкторов прошлого времени и данного времени совершенно иное. Если от специалистов прошлого времени была перечень каких-то необходимых знаний, то от специалистов современного мира требуются намного большее количество знаний и навыков.

Строительное дело прошедшего включало в себя овладение процесса строительства и стадий этого процесса. Ниже рассмотрим процесс подробнее: технологические процессы строительства гражданских зданий: подготовительные, земляные, монтажные, бетонные, кровельные, теплоизоляционные и другие работы.

Строительные работы – это совокупность производственных процессов, результатом выполнения которых является конечная продукция – здание и сооружение.

Монтажные работы – это совокупность производственных операций по установке в проектное положение и соединению в одно целое строительных конструкций, трубопроводов, узлов технологического оборудования.

В строительном производстве работы группируют по стадиям, которые называют циклами. После подготовительного периода осуществляют работы первой стадии – подземного (нулевого) цикла. В состав работ этой стадии входят земляные работы (рытье котлована и обратная засыпка грунта с уплотнением); бетонные и железобетонные работы (устройство фундаментов, бетонной подготовки и отмостки); монтаж строительных конструкций (колонн и стен подвала); гидроизоляционные работы (гидроизоляция пола и стен подвала).

Вторая стадия – монтаж конструкций (железобетонных, стальных) наружных и внутренних стен, оконных переплетов, кровельные, столярные, санитарно-технические и др. работы (установка коробов вентиляционных систем).

В третьей, заключительной стадии, которую называют отделочным циклом, производят отделочные работы (окраска или оклейка стен, потолков, окон, дверей), устройство пола, внутренние санитарно-технические и электромонтажные работы, монтаж технологического оборудования [3].

На первый взгляд может показаться что с ростом требований в строительной индустрии, инженерам-конструкторам современной эпохи намного тяжелее ежели их предшественникам, но это совсем не так. Почему же мы можем с уверенностью утверждать, что конструкторам нашего времени

достаётся меньше хлопот и сложностей, потому что единственной их сложностью является овладение навыками работы современных цифровых технологий.

Следует отметить, что внедрение цифровых технологий в систему технического образования сыграет важную роль в модернизации системы образования страны. Модернизация системы образования сегодня рассматривается как потенциал инновационного развития общества и должна основываться на реализации новых концептуальных подходов к развитию образования. Это поможет правильно организовать современное образование и повысить эффективность образования [5].

С одной стороны, овладение навыками работы современных технологий не легкий труд как было сказано выше, но этот труд влечет за собой облегчение в более мелких и трудоёмких процессах.

Современные цифровые технологии, при изучении и внедрении которых в строительство позволило освободить человека от проектно-расчетных работ, которые были очень трудоёмкими и требовали большого количества времени и опыта от конструктора.

Технологии информационного моделирования, виртуальная реальность, цифровые базы данных и супер сервисы, предоставляющие услуги разных ведомств в режиме одного окна, позволят строить быстрее, эффективнее и безопаснее.

Современные достижения математического и компьютерного моделирования нагрузок и воздействий

Самостоятельной проблемой, общей для всех строительных объектов, является задание нагрузок и воздействий на здания и сооружения в процессе их жизненного цикла [1; 2; 4]. Как известно, нагрузки на строительные конструкции устанавливаются нормами по заранее заданной вероятности превышения средних значений – постоянные нагрузки принимают по проектным значениям геометрических параметров, технологические нагрузки по наибольшим значениям, предусмотренным для нормальной эксплуатации, временные нагрузки от людей – по заполняемости помещений и пространств и т.д. Для уникальных зданий и сооружений актуальной и до конца не решённой задачей является моделирование ветровых потоков и нагрузок на здания, сооружения и комплексы. Анализ поведения всего здания и его отдельных конструктивных элементов в потоке ветра обнаруживает наряду со статическими деформациями большое разнообразие явлений аэро-гидроупругой неустойчивости, обусловленное формой поперечного сечения, конфигурацией здания и его ориентацией относительно направления потока, упругими и демпфирующими свойствами конструкций, особенностью рельефа

местности и интерференцией в условиях плотной и изменяющейся окружающей застройки. Указанные явления значительно влияют на надёжность и долговечность конструкций, а также комфортность пребывания людей. Среди них известны колебания вихревого возбуждения, например, ветровой резонанс, галопирование, дивергенция, флаттер и бафтинг. Особую важность приобретает оценка максимальных и минимальных ветровых давлений на ограждающие поверхности с учётом их статистического разброса. Применяемые в расчётах ветровые и сейсмические нагрузки имеют относительно малую историю наблюдений (100–150 лет), что затрудняет их нормирование на более длительные сроки.

Также актуальностью данной темы является, цифровизация процесса обучения позволяет студентам воспринимать большую часть полученной информации, ежели обычные устарелые методы обучения. При данном методе повышается восприятие информации от 40% до 70% [6].

Таким образом, цифровые технологии необходимы для достижения оптимальных сроков, легкости и точности расчетов для строительства современных многоэтажных сложных конструкций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. А.М. Белостоцкий, П.А. Акимов // International Journal for Computational Civil and Structural. – 2016. – Volume 12. – Issue 1. – P. 8–45
2. Травуш, В.И. Численное моделирование физически нелинейной динамической реакции высотных зданий и при сейсмических воздействиях уровня МРЗ / В.И. Травуш, А.М. Белостоцкий, В.В. Вершинин [и др.] // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. – 2016. – Volume 12. – Issue 1. – P. 117–139.
3. Елена Виноградова «Как цифровые технологии помогают строить быстрее и безопаснее»
4. Чернышов, Е.М. Некоторые итоги развития научных исследований в области системно-структурного строительного материаловедения и высоких технологий (к 70-летию открытия специальности инженер – строитель – технолог в Воронежском государственном архитектурно-строительном университете) / Е.М. Чернышов // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Физико-химические проблемы и высокие технологии строительного материаловедения. – 2014. – Вып. № 2 (9). – С. 3–17.
5. Абдуазизова Вероника Вадимовна, Солиев Нодиржон Содиржон угли «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ». INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION VOLUME 2 ISSUE 7
6. Soliev Nodirjon Sodikjon ugli «Improving the scientific and methodological support for teaching students the construction sciences based on digital technologies». Journal of Pedagogical Inventions and Practices Volume 20